

ЭКОЛОГИЯ, ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЕ

 10.5281/zenodo.14051482

ДЖУНУШЕВ Мирлан Шамильевич

независимый эксперт в сфере устойчивого развития и зеленой экономики,
Кыргызская Республика, г. Бишкек

НЫНЕШНИЙ ЭТАП РАЗВИТИЯ УСТОЙЧИВОГО ФИНАНСИРОВАНИЯ В КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ

Аннотация. В работе проведен анализ необходимости формирования эффективной системы управления зеленого финансирования, путем создания механизма финансирования зеленых инициатив и привлечения внутренних инвестиций и внешних инвестиций от международных специализированных инвесторов для финансирования секторов экономики согласно критериям зеленого финансирования.

Ключевые слова: устойчивое финансирование, зеленая экономика, стратегия устойчивого развития, экологическая повестка.

В формате сотрудничества Кыргызская Республика на международной арене участвует в реализации Целей устойчивого развития ООН, а также выполняет взятые на себя обязательства Парижского соглашения по Рамочной конвенции ООН об изменении климата. Исполнение отраженных в данных документах международных обязательств достигается через развитие инклюзивной зеленой экономики, крайне важным направлением которого является привлечение зеленых инвестиций.

Барьеры устойчивого развития, с которыми сталкивается Кыргызская Республика, требуют принятия срочных действий по адаптации государственной политики к новой реальности. В том числе и политических реформ по мобилизации финансов для обеспечения зеленого, стабильного и инклюзивного экономического роста.

Финансовая система призвана сыграть ключевую роль, поскольку устойчивое развитие невозможно без устойчивого финансирования, будь то государственного или частного. Переориентация частного капитала на более устойчивые инвестиции требует изменения в работе финансовой системы. Это необходимо, для

достижения целей устойчивого экономического роста, обеспечения стабильности финансовой системы и внедрения системы прозрачности и долгосрочности экономики.

Учитывая быстро развивающийся рынок устойчивых финансов, повышения заинтересованности населения в устойчивых финансах и вопросах зеленого развития, для Кыргызской Республики приоритетными шагами в направлении устойчивого финансирования стало усиление спецификации взаимодействия с международными партнерами для привлечения средств для финансирования проектов в области сохранения окружающей среды, структурирование и реализация совместно с международными финансовыми институтами проектов по созданию устойчивой инфраструктуры зеленого финансирования.

Также в Кыргызской Республике поставлена задача по внедрению устойчивого финансирования в банковский и микрофинансовый секторы, в том числе посредством приведения финансовой системы в соответствие с международными стандартами для последующего использования внутреннего и внешнего финансового потенциала.

Реализация данной задачи проводится через расширение институционального потенциала для эффективной работы с льготным финансированием, цель которого заключается в обеспечении более широкого и инновационного использования льготного финансирования, что подразумевает гибкость в его применении.

Для этого реализовывается комплекс мероприятий, связанный с созданием соответствующей нормативной базы (отражающей единый курс, требования, критерии и инструменты вопросов зеленого финансирования), поддержкой разработки и реализации инвестиционных проектов и программ в области адаптации к изменению климата, внедрением отраслевых руководящих принципов устойчивого финансирования, подготовкой к соответствию международным стандартам и практическим внедрением устойчивого финансирования в банковский и финансовый секторы.

Проведенный анализ существующих финансовых продуктов и услуг в Кыргызской Республике, а также рыночной оценки потенциального спроса и предложения на зеленые финансовые продукты и услуги по секторам и подотраслям показывает, что в настоящее время зеленые финансы крайне узконаправленная и мало освещенная тематика в Кыргызской Республике. Имеющиеся материалы узко сегментированы и отсутствует синергия в стратегических документах Кыргызской Республики по переходу к зеленой экономике, также ввиду отсутствия метрик и стандартов, а также отсутствия статистически собираемых показателей зеленого финансирования в стране. Также направление зеленых финансов в Кыргызской Республике показывает устойчивую связь термина в основном только с экологической тематикой и индикаторами экологической направленности.

Вместе с тем результаты оценки показали высокую заинтересованность рынка по вопросам зеленой экономики и уверенность в будущем росте спроса на зеленые финансы с учетом мировой тенденции.

В соответствии с общим экспертным мнением, спрос на зеленые финансы оцениваются от 150 до 500 млн долларов США в перспективе до 2027 года, а объемы финансирования со стороны предложения в сопоставимом периоде оцениваются в 20–40% от кредитного портфеля банковского сектора или 450–950 млн. долларов США.

Различия в оценке со стороны спроса и предложения обусловлены различием в подходе к термину зеленое финансирование, а также отсутствием методологии оценки со стороны спроса. Также отличие оценки спроса и предложения основана на имеющихся продуктах и методологии финансовых институтов, что позволяет более точно оценивать потенциал рынка.

Также в целях разработки методологических основ развития зеленого финансирования, в стране ведется работа по утверждению проекта зеленой таксономии, который является общенациональным классификатором проектов, деятельности и товаров на предмет соответствия техническим критериям, которые отвечают требованиям национальных целей декарбонизации экономики, позволяют снизить выбросы парниковых газов, позволяют достигать целей устойчивого развития в секторах, не имеющих прямой вклад в выбросы парниковых газов, но поддерживающие Цели Устойчивого Развития ООН, и позволяют адаптироваться к последствиям изменения климата.

Данный проект должен стать основополагающим документом по реализации политики государства в достижении углеродной нейтральности до 2050 года, а также реализации принимаемых решений в области зеленой экономики.

В то же время в рамках практического внедрения устойчивого финансирования в банковский и финансовый секторы ведется работа по созданию институционального механизма финансирования зеленых инициатив.

Механизм создается в целях формирования эффективной системы управления зеленого финансирования и обеспечения социально-экономического развития Кыргызской Республики через направление зеленого развития. Основными целями Фонда являются финансирование зеленых инициатив, которые направлены на сохранение и восстановление окружающей среды, содействие в повышении потенциала финансового сектора в области зеленого финансирования и повышение уровня доверия инвесторов в части использования привлекаемых средств в соответствии с лучшими экологическими практиками.

При поддержке государства и частного сектора, механизм финансирования сможет эффективно стимулировать также сферу

инноваций, создавая благоприятные условия для экологически ответственного будущего страны.

В целях повышения потенциала сектора совместно с международными партнерами по развитию ведется работа по запуску образовательной платформы, направленная на ESG-интеграцию и внедрение принципов ответственного банкинга (PRB).

Эта платформа предназначена для обучения и информирования о концепции ESG, которая охватывает различные аспекты устойчивого развития, социальной ответственности и корпоративного управления. В рамках платформы будут внедряться ресурсы, направленные на понимание и практическое применение принципов ESG.

Общие выводы анализа показывают, что повестка зеленого финансирования находится в стадии трансформации и формирования границ. Для планомерного развития направления необходимы дополнительные усилия по созданию стимулов и указания ориентиров, которые позволят стимулировать расширение существующих и внедрение новых продуктов и услуг зеленого финансирования, а также увеличить вовлеченность бизнеса и населения Кыргызской Республики в повестку зеленой экономики.

Несмотря на очевидный прогресс по прилагаемым усилиям государства, частного сектора и финансово-кредитных организаций в вопросах привлечения зеленого финансирования, продвижение его принципов и механизмов не находится на должном уровне. В связи с отсутствием принятия всех необходимых аспектов финансирования имеется риск того, что практика может привести к формальным результатам, а программные ориентиры страны по развитию инструментов зеленого финансирования и устойчивому развитию могут быть реализованы не в полной мере.

Также участники финансового рынка при продвижении зеленого финансирования сталкиваются с ограничениями, такими как недостаточная техническая экспертиза и отсутствие методологии оценки зеленых проектов. Кроме того, отсутствие таксономии и системы отчетности ограничивает возможности консолидации спроса со стороны финансового сектора и ограничивает оценку общего вклада в достижение целей ОНУВ.

Согласно Докладу Сети устойчивого банковского обслуживания и финансирования (Sustainable Banking and Finance Network) о прогрессе устойчивого развития по матрице продвижения устойчивого финансирования, Кыргызская Республика находится на этапе подготовки. Данный факт можно объяснить тем, что инициативы развития зеленой экономики в стране, которые были фактически начаты в 2018-2019 годах были приостановлены из-за COVID-19 и конституционных изменений в стране.

Важность принятия во внимание экологических, социальных и управленческих вопросов в процесс принятия решений при финансировании проектов, как существенный фактор устойчивого развития, как финансовой системы, так и страны в целом являются важным аспектом дальнейшего развития. И в рамках достижения цели развития устойчивого финансирования необходимо продолжить реализацию проводимых мер.

Достижение ключевых показателей государственных задач должно подготовить рынок к переходу к устойчивому финансированию, так как реализация мероприятий ключевых областей, таких как повышение осведомленности и наращивание потенциала в области устойчивого финансирования; включение экологического, социального и управленческого управления (ESG) в системы оценки рисков и процессы принятия решений финансовых учреждений и корпораций; поддержка прозрачности и рыночной дисциплины, которые в конечном итоге направят большой поток капитала в устойчивые отрасли.

Литература

1. Министерство экономики и коммерции Кыргызской Республики [Электронный ресурс]. URL: <https://mineconom.gov.kg/ru/direct/302/486>.
2. Статья компании информационного агентства «Bloomberg L.P.» [Электронный ресурс]. URL: <https://www.bloomberg.com/professional/insights/trading/esg-assets-may-hit-53-trillion-by-2025-a-third-of-global-aum/>.
3. Глобальный обзор Сети устойчивого банковского обслуживания и финансирования [Электронный ресурс]. URL: <https://www.sbfnetwork.org/wp-content/uploads/2024/07/2024-sbfn-global-progress-brief-ru.pdf>.

DZHUNUSHEV Mirlan

Independent Expert in the Field of Sustainable Development and Green Economy,
Kyrgyz Republic, Bishkek

THE CURRENT STAGE OF SUSTAINABLE FINANCING DEVELOPMENT IN THE KYRGYZ REPUBLIC

Abstract. *The paper analyzes the need to form an effective green finance management system by creating a mechanism for financing green initiatives and attracting domestic and external investments from international specialized investors to finance economic sectors according to the criteria of green financing.*

Keywords: *sustainable financing, green economy, sustainable development strategy, environmental agenda.*